

ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎҚУВ ФАОЛИЯТИГА МОСЛАШИШ ЖАРАЁНИ

Мукумова Дилрабо Инатовна

*“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизатсиялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети
“Профессионал таълим ва жисмоний маданият” кафедраси доценти.*

Бекташов Бехрўз Нуриддин ўғли

*“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизатсиялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети Гидромелиорация факультети
“Профессионал таълим: Сув хўжалиги ва мелиоратсия” йўналиши 3-босқич талабаси.*

Аннотация. Мақоланинг туб моҳияти талаба ёшларнинг таълим жараёнига мослаша олиш кўникмасини шакллантириш, самарали мослашишнинг психологик ва педагогик аспектларини такомиллаштиришнинг шарт-шароитлари, асосий омиллари ҳақида сўз юритилган. Шунингдек, талабаларни таълим фаолиятида дуч келадиган муаммолари ва уларни бартараф этиш йўллари ҳам ёритилган.

Калит сўзлар: мослашиш, дидактик мослашув, педагогика, психология, ижтимоийлашув, вазият, фикрлаш, қобилият, фаолият, мослашув босқичлари.

ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье изложены подходы, анализ и рабочие функции ученых по разработке концепции адаптации. Процесс адаптации студента к учебной деятельности. Проблема социально-педагогической адаптации студентов.

Ключевые слова и понятия: адаптация, дидактическая адаптация, этапы адаптации, социально-педагогическая адаптация студентов.

STUDENTS' ADAPTATION TO EDUCATIONAL ACTIVITY IN HIGHER SCHOOL

Annotation. In the article the approaches, analysis and work functions of scientists on adaptation conception have been stated. The process of student adaptation to educational activity

Key words: adaptation, didactic adaptation, stages of adaptation, socially pedagogical adaptation of students.

Актуальность проблемы работы со студенческой молодежью в быстро развивающуюся эпоху современного информационного обмена становится все более актуальной. Период адаптации к образовательному процессу включает в себя студенческие периоды, начиная со школьного возраста, а также способствующие упрощению образовательной среды через этот процесс.

Адаптация как процесс и адаптированность как свойство личности неразрывно связаны с информационными процессами, происходящими сегодня в природе и обществе. Адаптация студента к учебному процессу происходит в сложных открытых системах, обменивающихся обширным нарастающим потоком информации. В этих условиях как никогда важен процесс адаптации обучающегося в обществе, к учебной деятельности, в личной жизни.

По мнению исследователей, адаптация определяется как процесс приспособления строения и функций организмов и их органов к условиям окружающей среды. Термин "адаптация" был впервые введен в научную лексику немецким физиологом Аубертом в 1865 году для характеристики явления "приспособления" чувствительных органов (зрения, слуха) к воздействию соответствующих раздражителей.

Феномен адаптации изучался исследователями ближнего и дальнего зарубежья на протяжении многих лет. Количество видов адаптации у разных исследователей существенно отличается: различают психофизиологическую, психическую, социальную, социально-психологическую, производственную, профессиональную, дидактическую адаптацию.

Для студентов, поступивших в вузы, весьма важным является дидактическая адаптация, имеющая свою структуру, форму, содержание, механизмы, движущие силы, траекторию, тенденции и закономерности развития, которые поддаются психолого-педагогической корректировке изнутри (со стороны самого преподавателя) и извне (со стороны коллектива). Ряд исследователей связывает понятие адаптации к учебной деятельности с овладением знаниями, умениями, навыками, нормами и функциями учебной деятельности²⁵.

Адаптация, отличается многофункциональным характером: во-первых, она является необходимым условием и, одновременно, средством оптимизации взаимодействия студента с учебной деятельностью и педагогическим составом; во-вторых, она способствует его личностному развитию; в-третьих, она является необходимой при овладении студентом всех видов учебной деятельности. Дидактическая адаптация студента к учебному процессу представляет собой овладение им ценностными ориентациями в рамках данной профессии, осознание мотивов и целей в ней, сближение ориентиров студента и учебной группы на основе подготовленности к профессиональной деятельности, в связи с чем, подготовительный период играет ключевую роль в успешности дидактической адаптации и предоставляет эффективные средства управления данным процессом²⁶.

Поступивший в вуз студент, адаптируется к новой среде как целостная структура, при этом различают прежде всего, адаптацию организма (физиологическая адаптация). Человек адаптируется как целостная структура:

- как индивид (психологическая адаптация);
- как личность (социальная адаптация);
- как субъект труда (профессиональная адаптация);
- как субъект учебного труда (учебная адаптация).

Согласно литературным данным, основными критериями эффективности адаптации к вузу являются:

- уровень активности студентов в учебной и внеучебной деятельности;
- взаимоотношения с товарищами в группе и с преподавателями;
- психологические состояния студентов;

²⁵ Маргиева Д.А. Теория и методика профессионального образования: авторы. дисс. канд. пед. науки. Москва, 2007; 28.

²⁶ Мукумова Д.И., Файзуллаев Р.Х. Профессиональная адаптация будущих учителей профессионального образования // Научно-практический журнал, –УФА, 2016. - № 12. – С.132-134.

- качество успеваемости;
- сохранность контингента студентов;
- мониторинг посещаемости;

Особо следует отметить социально-педагогическую адаптацию студентов - это процесс, представляющий приспособление личности к образовательному процессу вуза, активное освоение норм, ценностей, особенностей педагогической профессии, приобретение умений и навыков будущей профессиональной деятельности, обеспечивающих принятие на себя новой социальной роли, гармоничное вхождение личности в систему социальных отношений.

Проблема социально-педагогической адаптации студентов, поступивших в вуз существенным образом связана с реализацией преемственности между средней и высшей школой.

В отличие от школы в вузе у студентов значительно возрастает объем получаемой информации, повышается их самостоятельность и ответственность и в этом случае процесс адаптации осуществляется как приспособление к новой системе обучения, к изменению труда и отпуска, к новому студенческому коллективу, что, в свою очередь, приводит к заметной перестройке в жизни и в психологических состояниях обучающегося.

Студенты первых курсов призваны приобщаться к балльно-рейтинговой системе оценки знаний, сталкиваться со строгим контролем со стороны преподавателей, необходимостью самостоятельно планировать учебное и свободное время²⁷.

Формирование адаптации личности студентов в период расширения информационного пространства приобретает особую актуальность. Социально-педагогическую адаптацию в обучающей деятельности понимают совокупность качеств и умений, обуславливающих высокий уровень исследовательской культуры обучающегося и преподавателя. Эффективность обучения в значительной степени зависит от того, насколько его содержание и формы, с одной стороны, соответствуют возрастным особенностям учащихся, а с другой – расширяют их познавательные возможности.

С целью изучения процессов адаптации к обучению в вузе нами были проведены экспериментальные исследования по проверке эффективности внедрения разработанной нами модели и системы адаптации к учебному процессу, выбранных критериев педагогических условий и требований.

Несомненно, процесс адаптации первокурсников продолжается непрерывно и позже, переходя на новый уровень развития, однако наиболее важным должно стать такое умение как самоанализ, коррекция собственной деятельности, саморазвитие личности студента.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что внедрение в практику работы нашего вуза, разработанной программы для первокурсников по адаптации их к учебному процессу, способствовал облегчению приспособлению организма к новым условиям жизнедеятельности, что было подтверждено достоверными сдвигами изучаемых нами показателей.

²⁷ Осипчукова Э.В. Организационно-педагогические условия подготовки студентов к учебному процессу технического вуза: Автореф.дис. ... канд. пед. наук. дисс. канд. пед. науки. Москва, 2009; 24.

Теоретические и дополнительные эмпирические исследования факторов адаптации студентов создают возможность для эффективности каждого вида адаптации выделить свои организационно-педагогические условия²⁸.

- учитывая особенности компьютерной информационной среды, сформировать у студентов мотивацию к учёбе и образовательную деятельность (адаптация к образовательной и когнитивной деятельности);
- сформировать группу студентов, обладающих положительной социально-психологической атмосферой; психологические удобства, духовное удовлетворение себя студентами и преподавание в вузе (социально-психологическая адаптация) ;
- сформировать на основе технологии взаимного управления педагогических конфликтов стабильную направленность на профессиональные навыки (профессиональная адаптация);

На основе технологии управления взаимных педагогических конфликтов были определены этапы процесса адаптации студентов, на каждом этапе были учтены преобладающая ценность каждого вида адаптации:

I этап (I семестр) – дидактический- при решении проблем социально-психологической и профессиональной адаптации основное внимание было обращено на формирование когнитивной мотивации и адаптации к образовательной и когнитивной деятельности;

II этап (II семестр) –социальный - посвящается проблеме социально-психологической адаптации и сохранению внимания к месту профессиональной адаптации и адаптации к образованию;

III этап (III и последующие семестры)-Профессионально направленный- профессиональная адаптация выходит на первое место. Начиная с первого семестра, постепенно, у образовательной и социально-психологической адаптации появляется профессиональные черты.

При определении степени адаптации, применительно к профессиональной деятельности в учебном процессе, были изучены проблемы, связанные с тем, что, первокурсники наряду с усвоением общеобразовательных наук, должны усваивать и специальные науки, была разработана характеристика критериев степени адаптирования, касающейся профессиональной деятельности в учебном процессе, основанной на стремлении к карьерному росту, профессиональной рефлексии, профессиональному поведению, профессиональной компетентности, интересу и потребности в профессиональной деятельности, осознанию ценности профессиональной деятельности. (1-таблица).

²⁸ Мукумова Д.И. Особенности адаптации студентов в учебный процесс // Методическое пособие. – ТИМИ, 2016. – 61 с.

Характеристика критериев степени адаптации профессиональной деятельности в учебном процессе.

Компоненты адаптации	Критерии	Методы диагностики
<i>Направленность на профессию</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Осознание ценности профессиональной деятельности - Проведение теоретических и практических занятий - Интерес и потребность к профессиональной деятельности - Признание значения профессии - Адекватная самооценка - Направленность на карьерный рост 	<ul style="list-style-type: none"> • Наблюдение • Беседа • Самооценка • Сочинение • Вопросы-ответы • Проведение тестов
<i>Профессиональная компетентность</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Обладание данными - Обладание знаниями о нормативно-правовых документах - Обладание данными о источниках - Умение использовать современную технологию - Коммуникативная компетентность 	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ ответов испытаний и уроков • Анализ практических и дипломных и контрольных работ • Обладание профессиональными навыками • Самооценка
<i>Профессиональное поведение</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Обладание коммуникативными и организационными навыками - Обладание положительным эмоциональным настроением в процессе профессиональной деятельности - Проявление силы воли при решении различных вопросов - Дисциплина - Организаторские способности - Ответственность - Активность 	<ul style="list-style-type: none"> Наблюдение Анализ процесса деятельности и его результатов Экспертная оценка Отдавать себе отчёт Проведение тестов

Профессиональная рефлексия	<ul style="list-style-type: none"> - Осознание мотивов своей деятельности Оценка результатов деятельности - Оценка профессиональной деятельности - Анализировать уровень роста личностно- профессиональных качеств - Критический подход к мышлению - Способность к прогнозам 	<ul style="list-style-type: none"> • Анкетированный опрос • Проведение тестов • Давать себе отчёт • Автобиографический метод
----------------------------	--	--

В результате психологико-педагогических работ со студентами первого курса, т.е. в процессе дачи необходимых рекомендаций и на основе разработанной нами программы спецкурса, было выяснено, что, студенты осознают трудности адаптации и что необходим индивидуальный подход в решении студентами своих проблем²⁹.

Педагогические условия адаптации студентов контрольной и экспериментальной групп в ходе проведения опытно-испытательных работ среди студентов первого курса: организация психологико-педагогической помощи, формирующей адаптацию студентов к учебному процессу (использование программы спецкурса), организация сотрудничества студентов и руководства, при поддержке куратора, создание в группе воспитательной среды, уважение личности студента, своевременная ликвидация конфликтной ситуации в группе, организация в общении необходимой духовной атмосферы.

В целях дальнейшего совершенствования теоретико-методологических, методических и практических направлений эффективной адаптации студентов к учебному процессу представлены **следующие выводы:**

1. рассматривать адаптацию студентов первого курса к учебному процессу как педагогическую проблему, для решения этой проблемы, для внедрения в практику разработанный с нашей стороны программу спецкурса “Эффективная адаптация студентов первого курса высших учебных заведений к учебному процессу”, модели совершенствования педагогических условий адаптации студентов к учебному процессу, педагогических условий и индикаторы адаптации к учебному процессу, необходимо обеспечить непосредственное участие руководства ВУЗа, Союза молодёжи, руководителей факультетов и групп;

2. рекомендовать обеспечить кураторам групп эффективную адаптацию студентов к учебному процессу, основываясь на принципе «учитель-ученик», основанный на социальной и психологической адаптации, используя необходимые педагогические методы и средства;

3. для преодоления студентами, в ходе образовательного и воспитательного процесса, под влиянием педагогических условий новой образовательной системы, для

²⁹ Савельева Н.Н. Проектирование системы адаптации первокурсников к обучению в вузе: авторы. дисс. канд. пед. науки. Москва, 2008; 22.

облегчения педагогического стресса, сильного страха, умственного напряжения, необходима поддержка студентов со стороны психолога высшего учебного заведения.

Список литературы.

1. Мукумова Д.И., Файзуллаев Р.Х. Профессиональная адаптация будущих учителей профессионального образования // Научно-практический журнал, –УФА, 2016. - № 12. – С.132-134.
2. Мукумова Д.И. Особенности адаптации студентов в учебный процесс // Методическое пособие. – ТИМИ, 2016. – 61 с.
3. Мукумова Д.И. Адаптация студентов к учебной деятельности в высшей школе // Eastern European Scientific Journal, Германия, 2018. №3. -Р. 305-307. (13.00.00, № 1)
4. Маргиева Д.А. Теория и методика профессионального образования: авторы. дисс. канд. пед. науки. Москва, 2007; 28.
5. Осипчукова Э.В. Организационно-педагогические условия подготовки студентов к учебному процессу технического вуза: Автореф.дис. ... канд. пед. наук. дисс. канд. пед. науки. Москва, 2009; 24.
6. Савельева Н.Н. Проектирование системы адаптации первокурсников к обучению в вузе: авторы. дисс. канд. пед. науки. Москва, 2008; 22.

References.

1. Margieva DA. Theory and methodology of vocational training: Authors. diss. cand. ped. sciences. Moscow, 2007; 28.
2. Osipchukova EV. Organizational-pedagogical conditions of students to the educational process of a technical college: Authors. diss. cand. ped. sciences. Moscow, 2009; 24.
3. Savelieva NN. Designing a system for adapting freshmen to study at a university: Authors. diss. cand. ped. sciences. Moscow, 2008; 22.